

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

CLINICAL CASE OF DIAGNOSING PULMONARY EMBOLISM

ШАВЕРСКАЯ ЭЛЬМИРА ШАРИПОВНА,

*Кандидат медицинских наук, ассистент,
ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия.*

ЛУЧИК ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия.

ДРУЖИНИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия.

SHAVERSKAAYA ELMIRA SHARIPOVNA,

*Candidate of Medical Sciences, assistant,
Izhevsk State Medical Academy.*

LUCHIK POLINA ALEXANDROVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

DRUZHININA ANASTASIA SERGEEVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

Статья посвящена разбору клинического случая тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Определяются основные провоцирующие факторы развития ТЭЛА. Выявляются причины развития тромбоэмболии легочной артерии. Проводится анализ литературных источников по данной теме и практическая работа с историей болезни пациентки с диагнозом ТЭЛА. На основе полученных результатов сделан вывод о значимости проведения соответствующих лабораторных и инструментальных методов исследований для своевременной диагностики и правильной постановки диагноза ТЭЛА.

The article is devoted to the analysis of a clinical case of pulmonary embolism (PE). The main provoking factors of the development of PE are determined. The causes of pulmonary embolism are revealed. The analysis of literature sources on this topic and practical work with the medical history of a patient diagnosed with PE is carried out. Based on the results obtained, the conclusion is made about the importance of conducting appropriate laboratory and instrumental research methods for timely diagnosis and correct diagnosis of PE.

Ключевые слова: *тромбоэмболия легочной артерии, внебольничная пневмония, варикозная болезнь нижних конечностей, ангиопульмонография, УЗИ вен, определение Д-димера.*

Key words: *pulmonary embolism, community-acquired pneumonia, varicose veins of the lower extremities, angiopulmonography, vein ultrasound, D-dimer determination.*

Актуальность.
Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) представляет собой окклюзию артериального русла легких тромбом, первично образовавшимся в венах большого круга кровообращения либо в полостях правого отдела сердца и мигрировавшим в сосуды легких с

током крови.

ТЭЛА – важнейшая проблема современной клинической медицины. Это тяжёлое, нередко смертельное осложнение многих заболеваний, признано ВОЗ одним из самых распространённых сердечно-лёгочных заболеваний среди населения развитых стран. Актуальность данной проблемы обусловлена не только тяжестью течения и высокой летальностью, но и трудностями, с которыми сталкивается классическая диагностика [2].

При патологоанатомических вскрытиях ТЭЛА выявляют в 4-33% случаев, а в старшей возрастной группе – более чем на 60% аутопсий. При этом даже массивная лёгочная эмболия прижизненно не диагностируется у 40-70% больных. Практическая значимость проблемы ТЭЛА, несмотря на неуклонное повышение уровня возможностей современных диагностических и лечебных мероприятий, определяется нарастанием частоты возникновения этого осложнения. В последние годы частота ТЭЛА возросла в 2,5 раза. Сильными провоцирующими факторами являются тяжелые травмы (24%), оперативные вмешательства (25%) и различные заболевания, протекающие с нарушением гемодинамики (51%), к ним относятся онкологическая патология, применение оральных контрацептивов, инфекции, а также переливание крови и введение стимуляторов эритропоэза. В большинстве случаев (90%) причиной развития ТЭЛА является тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ТГВ) и магистральных венозных сосудов малого таза. Ежегодная частота возникновения ТГВ в России составляет 100 случаев на 100 тысяч населения. Летальность среди нелеченых пациентов достигает 40%, тогда как при проведении своевременной терапии она не превышает 10% [1].

Жалобы пациентов, как правило, неспецифичны и включают нарушение дыхания, плевральную или загрудинную боль, кашель, кровохарканье, возможны синкопальные состояния. Симптомами тромбоза лёгочной артерии являются тахикардия более 100 уд/мин, тахипноэ больше 20/мин, цианоз, лихорадка, а также тромбоз глубоких вен конечностей, чаще всего являющийся первопричиной данного состояния [3].

Правильный и быстрый диагностический подход позволяет установить диагноз ТЭЛА, получить информацию о локализации, характере и объёме эмболического поражения, состоянии гемодинамики в малом круге кровообращения и обнаружить источник эмболизации. Такая информация может позволить наметить правильную тактику лечения лёгочной эмболии [4].

Клинический случай.

Пациентка К., 1983 г., поступила планово 23.01.2024 года в пульмонологическое отделение БУЗ УР «Городская клиническая больница №6 МЗ УР» с жалобами на одышку смешанного характера при обычной физической нагрузке ранее переносимой, сухой приступообразный кашель в течение дня. При кашле, глубоком дыхании присутствовала боль ноющего характера в правой половине грудной клетки, по ВАШ 4-5 баллов. Также отмечает общую слабость, быструю утомляемость, отек правой голени без гипертермии и гиперемии.

Анамнез заболевания.

Считает себя больной с сентября 2023 г., ни с чем не связывает. Возникла боль в правой пяточной области, затем появилась припухлость и болезненность правой голени. Лечилась и обследовалась у ревматолога и кардиолога. Проходила стационарное лечение в дневном стационаре с диагнозом: киста Бейкера, застарелый разрыв кисты Бейкера, тендинит, лигаментит правого голеностопного сустава. Было назначено следующее лечение: диклофенак, пентоксифиллин, дипроспан. Температура тела не повышалась. На фоне лечения стала замечать одышку и сухой кашель. При прохождении медосмотра на работе, на флюорографии (17.11.2023 г.) выявлена очаговая тень в легком, рекомендована спиральная компьютерная томография органов грудной клетки (СКТ ОГК), где обнаружены инфильтративные изменения нижних долей обоих легких. Лечилась амбулаторно амоксициклом, левофлоксацином. Рентгенография органов грудной клетки без динамики. В октябре проходила стационар-

ное лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики с пневмонией: получала цефтриаксон, кларитромицин. СКТ ОГК контроль в январе 2024 г. – отрицательная динамика справа.

Анамнез жизни: перенесенные заболевания – фиброаденома молочной железы (принимает Димиа (КОК) последние 2 года), варикозная болезнь нижних конечностей, хроническая венозная недостаточность. Профессиональную вредность отрицает. Наследственность неотягощена. Аллергологический анамнез без особенностей.

Эпидемиологический анамнез.

За последние 14 дней за пределы УР не выезжала. В контакте с больными COVID-19 не была. Не привита от НКВИ 2021/гриппа/пневмонии. Болела НКВИ в 2021 г. С больными пневмонией и другими инфекционными заболеваниями в контакте не была.

Объективное исследование.

Состояние удовлетворительное. Положение активное. Выражение лица обычное. Конституция нормостеническая. Состояние питания нормальное. Рост – 165 см., вес – 56 кг. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки чистые, обычной краски. Лимфоузлы не пальпируются. Правая голень пастозна, видны варикозно-расширенные вены.

Система дыхания: форма грудной клетки – нормостеническая. Отставание левой, правой половины грудной клетки в акте дыхания – нет. ЧДД 16 в мин, SpO₂ = 96 %. Нарушений ритма Чейн-Стокса, Куссмауля нет. Границы легких: справа 6-8-10, слева – 8-10. Перкуторно звук – легочной. Аускультативно – дыхание везикулярное ослабленное, хрипы сухие, не выслушиваются. Влажные мелко-пузырчатые единичные под правой лопаткой. Сердечно-сосудистая система: границы сердца: слева в 5-ом межреберье на 1 см кнаружи от левой срединно-ключичной линии, справа +- 2 см по правому краю грудины, верхняя – 3 ребро. Тоны сердца: ритмичные, приглушены, акцент 2 тона над легочной артерией. ЧСС = 80 в мин. АД = 160/60 мм.рт.ст. Дефицит пульса: нет.

Язык чистый, влажный. Живот обычной формы, мягкий, безболезненный. Печень при пальпации безболезненная, край острый, мягкий, ниже реберной дуги. Размеры по Курлову: 10-9-8 см. Желчный пузырь без особенностей. Поджелудочная железа: без особенностей. Селезенка не пальпируется. Почки не пальпируются. Синдром поколачивания отрицательный с обеих сторон. Щитовидная железа не увеличена.

Результаты лабораторно-инструментальных методов исследования.

Общий анализ крови: RBC (эритроциты) = $4,13 \cdot 10^{12}/л$, HGB (гемоглобин) = 118 (г/л), HCT (гематокрит) = 35,5 %, PLT (тромбоциты) = $440 \cdot 10^9/л$, WBC (лейкоциты) $7,49 \cdot 10^9/л$, нейтрофилы 62,2%, лимфоциты 29,7%, моноциты 4,7%, эозинофилы 3,4%, базофилы 0 %, СОЭ 55 мм/ч.

Биохимический анализ крови: общий белок 78 г/л, альбумин 35 г/л, мочевины = 3,48 ммоль/л, креатинин = 88 мкмоль/л, глюкоза 5,6 ммоль/л, АЛТ = 10 ЕД/л, АСТ = 19 ЕД/л, общий билирубин = 3,01 мкмоль/л, щелочная фосфатаза = 200 ЕД/л, ЛДГ = 235 ЕД/л, СРБ = 21,4 мг/л (в норме 0-5 мг/л), Д-димер = 723 нг/мл от 20.01.24, Д-димер = 1224 нг/мл от 09.02.24 (в норме 0-250 нг/мл).

Липидный спектр: холестерин = 7,1 ммоль/л, триглицериды = 2,21 ммоль/л.

Электролиты: калий = 4,36 ммоль/л, натрий = 140,2 ммоль/л.

Коагулограмма: ПТИ = 108,3 %, МНО = 0,96, АЧТВ = 27 сек, фибриноген = 5,1 г/л.

Общий анализ мочи: светло-желтая, прозрачная, уд.вес- 1011 г/л, белок 0, плоский эпителий ед. в.п.зр, лейкоциты 2-3 в п. зр, эритроциты неизм. 0-1 в п.зр.

ИФА на маркеры ВГ: вирус гепатита В и С – отрицательно.

ЭхоКГ (от 26.01.2024 г): Аорта: восх. 25 мм, ЛП 33x45 мм, ПП 33x42 мм, ПЖ 31 мм, КДР45 мм, КСР 27 мм, КДО 92 мл, КСО 27 мл, МЖП 8 мм, ФВ 70 %.

Заключение: Размеры камер сердца в пределах нормы. НМК 1 ст.

Сократимость и диастолическая функция ЛЖ удовлетворительная.

Регистрация электрокардиограммы (от 24.01.2024) ЧСС = 85 в минуту, вертикальное положение ЭОС.

Компьютерная томография грудной полости в внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (от 24.01.2024 г.): Пневматизация легочной ткани неравномерно снижена. Легочный рисунок в легких усилен. В S 8,9 справа, S 8 слева определяются треугольные участки уплотнения легочной ткани (инфаркты) (Рис.1). Синусы диафрагмы развернуты, воздушны. При проведении ангиопульмонографии определяются дефекты наполнения в сегментарных артериях S 8,9 справа, S 8 слева (Рис.2).

Заключение: ТЭЛА сегментарных артерий S 8,9 справа, S 8 слева.

Сегментарные инфаркты S 8,9 справа, S 8 слева. Бронхит.

Рис. 1. КТ грудной полости с контрастированием (сегментарные инфаркты)

Рис. 2. КТ грудной полости с контрастированием (дефект наполнения в сегментарных артериях)

Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей с ЦДК (от 24.01.2024 г.).

Заключение: Обтурирующие неокклюзивные тромбы преимущественно повышенной эхоплотности и слоистой структуры в просветах МБВ справа, ЗББВ справа, части суральных вен правой голени, с переходом в ПВ, ПБВ, ОБВ до уровня SFS, с признаками спонтанной флотации головки тромба на протяжении 17 мм, с реканализацией просветов на уровне голени до 50-60%, в ПВ до 30-40%, ПБВ и ОБВ до 20%. ВБ с недостаточностью клапанов глубоких вен.

Консультация ангиохирурга.

Диагноз: Посттромботические изменения глубоких вен правой нижней конечности в стадии частичной реканализации тромбофлебита глубоких вен (сур- подколенно-бедренный сегмент), с признаками спонтанной флотации на уровне общей бедренной артерии 17,8 мм.

Осложнение: Двусторонняя тромбоэмболия сегментарных ветвей легочной артерии (Pulmonary Embolism Severity Index (PESI) I класс, 40 баллов). Инфаркт – пневмония. Рецидивирующая тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии.

Исход заболевания: переведена экстренно в Республиканский Клинический Диагностический центр для лечения в отделении сосудистой хирургии.

Заключение.

Молодая женщина 40 лет поступила планово в пульмонологическое отделение БУЗ УР ГKB №6 МЗ УР с подозрением на диагноз внебольничная двусторонняя пневмония нижних долей. Однако диагноз вызывал сомнения, вследствие отсутствия выраженного лихорадочного синдрома, кашля с гнойной мокротой, астенического синдрома, и неэффективности раннее примененной антибактериальной терапии. На этапе сбора анамнеза было выявлено применение комбинированных оральных контрацептивов за последние 2 года, а также наличие в анамнезе посттромбофлебитического синдрома, хронической венозной недостаточности, варикозной болезни нижних конечностей. При проведении инструментальных исследований, а именно КТ-ангиопульмонографии, был установлен диагноз тромбоэмболии легочной артерии.

При исследовании данного клинического случая, было выявлено, что в большинстве случаев диагноз тромбоэмболии легочной артерии не может быть поставлен на основании клинических проявлений, его подтверждение требует проведения инструментальных методов исследования: ЭХОКГ, УЗДГ вен нижних конечностей, определение Д-димера, ангиопульмонографии. Очередность тех или иных диагностических методов поставлена в зависимость от состояния пациентов и уровня вероятности легочной эмболии. Показания к антикоагулянтной терапии учитываются с учетом объема эмболического поражения и тяжести гемодинамических расстройств. Приведенное описание клинического случая указывает на необходимость своевременной диагностики тромбоэмболии легочной артерии и её лечения, согласно современным клиническим рекомендациям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комаров А.Л., Кропачева Е.С., Панченко Е.П. Тромбоэмболия легочной артерии. М., 2023. 44 с.
2. Лабораторные, инструментальные, клинические методы диагностики тромбоэмболии лёгочной артерии / А.Б. Кузнецов, Г.А. Бояринов, Е.П. Панченко, А.С. Мухин // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2020. С.122-127.
3. Никулина Н.Н., Тереховская Ю.В. Эпидемиология тромбоэмболии легочной артерии в современном мире: анализ заболеваемости, смертности и проблем их изучения // Российский кардиологический журнал. 2019. С.103-108.
4. Диагностика и лечение тромбоэмболии легочной артерии: клинические рекомендации для практических врачей Евразийской ассоциации кардиологов / Е.С. Кропачёва, М.А. Саидова, О.О.

Шахматова, И.С. Явелов // Евразийский кардиологический журнал. 2021. № 1. С. 6-43.

5. Рекомендации ESC по диагностике и лечению острой легочной эмболии, разработанные в сотрудничестве с Европейским респираторным обществом (ERS) / Рабочая группа по диагностике и ведению острой эмболии лёгочной артерии Европейского общества кардиологов (ESC). 2019. 60 с.

© Шаверская Э.Ш., Лучик П.А., Дружинина А.С., 2024.